

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING MA'NAViy TARBIYASIDA IJTIMOiy-EMOTSIONAL TA'LIMNING SAMARALI OMILLARI.

Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17181914>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida ijtimoiy-emotsional ta'limning o'rni va uning samaradorlik omillari yoritiladi. Ijtimoiy-emotsional ta'lim bolalarda o'zini anglash, emotsiyalarni boshqarish, ijobiy munosabatlar o'rnatish va ma'suliyatli qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish orqali ma'naviy rivojlanishning muhim tarkibiy qismi sifatida qaraladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf, ma'naviy tarbiya, ijtimoiy-emotsional ta'lim, emotsional kompetensiya, shaxsiy rivojlanish, samaradorlik omillari, tarbiyaviy muhit.

Аннотация. В статье рассматривается роль социально-эмоционального воспитания в духовном воспитании учащихся начальной школы и факторы его эффективности. Социально-эмоциональное воспитание считается важным компонентом духовного развития, развивая у детей самосознание, управление эмоциями, позитивные отношения и навыки принятия ответственных решений.

Ключевые слова: начальная школа, духовное воспитание, социально-эмоциональное воспитание, эмоциональная компетентность, личностное развитие, факторы эффективности, образовательная среда.

Abstract. This article discusses the role of socio-emotional education in the spiritual education of primary school students and its effectiveness factors. Socio-emotional education is considered an important component of spiritual development by developing self-awareness, emotion management, positive relationships, and responsible decision-making skills in children.

Keywords: primary school, spiritual education, socio-emotional education, emotional competence, personal development, effectiveness factors, educational environment.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'zbek xalqining milliy-ma'naviy merosidan foydalanish orqali ularda faollikni oshirish o'quvchilarining ma'naviy madaniyatini shakllantirish uslubiyatini ishlab chiqish shu jarayonning samaradorligini ta'minlovchi omillarni aniqlab olishni taqozo etadi.

O'quvchi muhitda faoliyat jarayonida o'zligini anglashni shakllantirish uchun ma'naviy qadriyatlar bilan harakat orqali muloqotga kirishadi. Harakatsiz muhit, faoliyat bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun boshlang'ich sinf o'quvchilarini faollashtirishda milliy-ma'naviy merosdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari ma'naviy harakat omiliga ham bog'liq.

Boshlang'ich sinf o'quvchisining xulq namunasi, ma'naviy harakati, nutqiy aloqalari samarasi o'qituvchi va o'quvchining o'z faoliyatlariga munosabatlari bilan belgilanadi. O'zbek xalqining intellektual merosni tarixiy taraqqiyot bosqichlari asosida o'rganish, tarbiyaviy mohiyatidan ta'sirlanish va amaliy faoliyatda ularga tayanish, umuminsoniy qadriyatlar darajasiga ko'tarilishini ta'minlash, insoniyat tarixida shaxs va jamiyat ma'naviy madaniyatini tarbiyalashda tutgan o'rniga haqqoniy baho berish ta'lim-tarbiya jarayonining ishtirokchilaridan (o'qituvchi-o'quvchi) ijodkorlikni talab etadi.

Ijodkor o'qituvchi ashyoviy va ma'naviy-ilmiy merosni, qadriyatlarning boshlang'ich sinf o'quvchisining ma'naviy madaniyatini shakllantirishdagi imkoniyatlaridan keng va samarali foydalanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchisining ma'naviy ilmiy merosini shakllantirishning muvaffaqiyati o'qituvchi va o'quvchi ijodkorligi omiliga ham bog'liq. Bu omilni harakatlantiruvchi shartlar mavjud bo'lib, ular o'qituvchining umumpedagogik va maxsus ixtisoslik bo'yicha chuqur bilimi; kasb mahorati; o'quvchilar bilan do'stona muloqot madaniyati; ma'naviy madaniyat darajasi; ta'lim-tarbiyaning samarali shakl va usullarini tanlay bilishi; natijani oldindan aniq tasavvur etish va pedagogik faoliyatni shunga asoslanib yo'llay olishi; qiziqish doirasining kengligi; oilaviy muhiti; maktab jamoasi ichidagi mavqei; ma'naviy qadriyatlarni o'rganishga, o'z ustida ishlashga intilish darajasi va boshqalardan iboratdir. O'qituvchi ijodkorligi omiliga e'tibor natijasida o'quvchi ajdodlar tarixi, adabiyoti, san'ati, an'analari va urf-odatlar haqida chuqur va puxta asosli bilim oladi; ma'naviy qadriyatlarning mohiyati va mazmunini tahlil etish, qiyosiy o'rganish, xulosa chiqarish, umrboqiyiligi ta'minlashda faol nuqtai nazarda bo'lishga o'rganadi; ajdodlar madaniy merosi asosida mantiqiy fikr doirasi kengayadi, ta'lim-tarbiyaga yaxlit munosabat paydo bo'ladi; savodxonlik darajasi o'sadi; ma'naviy qadriyatlarni maktabda, oilada, bo'sh vaqtda chuqur o'rganishga ehtiyoj asosida faollik, ijodkorlik; tashabbuskorlik namoyon bo'la boradi; turli ijodiy ishlarga (insho, referat; annotatsiya, tezis yozish, musobaqalar, mushohadalar, oila an'anasi shajarasini tuzish; o'zbek xalqi an'analarini, urf-odatlarini, rasm-rusumlari; adabiy-badiiy; ilmiy qadriyatlari asosida jadvallar tuzish va h.k.) qiziqishi ortadi. Bu xususiyatlarning shakllanishi o'quvchi ijodkorligi omiliga ham bog'liq bo'lib, u qator sifat belgilari: milliy ma'naviy merosni o'rganishga qiziqish, ehtiyoj va talabning kuchliligi; fan asoslarini egallashga ijobiy munosabati; ma'naviy madaniyat saviyasi, dunyoqarashi, o'z-o'ziga talabchanligi; atrof-muhitga ongli va faol munosabati; ijtimoiy va shaxsiy faolligi; nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etish ko'nikmasi; tashabbuskorligi va ijodkorligi bilan xarakterlanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini faollashtirishda o'zbek milliy-ma'naviy merosidan foydalanish va shu asosida ularda faollikni oshirish maqsadida yaratiladigan ta'lim va tarbiya qator omillarga e'tibor berishni talab etadi. Ularni quyidagicha guruhlantirish mumkin:

- ta'lim-tarbiya mazmuni, shakl, usul va vositalarining milliy xarakteri;
- ijtimoiy omillar, ta'lim-tarbiya jarayonini insonparvarlashtirish, gumanitarlashtirish, mustaqillik, erkinlik, oshkoralik va tenglik;
- hududiy omillar: o'quvchi yashayotgan o'lka milly madaniy merosini mazmuni qamrovi, boyligi, tarixiy o'rni va ahamiyati;
- maktab va sinfning moddiy-texnik bazasi, maktab kutubxona fondi, muzey va ma'naviy qadriyatlarni o'rganish markazlari, to'garak faoliyatining mazmunan rang-barangligi.

Mazkur omillarning pedagogik ahamiyati, uning o'ziga xos xususiyatlari va holatlari hisobga olingan taqdirda ilmiy meros tizimini o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ajdodlarimizning milliy-ma'naviy merosi tizimini o'rganishda har bir mashg'ulot, tarbiyaviy tadbir o'quvchilar ongida ma'naviy madaniyatning yagona ilmiy manzarasi haqidagi tasavvurlarini rivojlantirishi, shaxsiy hayotda, jamiyatda o'z o'rnini topishga erishishi; milliy ma'naviy madaniyat tizimi tarbiyaviy mohiyatini anglab yetish malakalarini shakllantirishi; o'z ma'naviy faoliyatining natijalarini oldindan ko'ra bilishga o'rgatishi; tabiat va jamiyat, inson va u yashaydigan muhit haqida ilmiy bilim bilan qurollanishi kerak. Milliy-ma'naviy merosni shakllantirish maqsad va vazifalarini ijobiy hal etishda mashg'ulotlarning xarakteriga mos ma'naviy muhit yaratish uchun barcha omillarga tayanish talab etiladi. Chunki, o'qituvchi va

o'quvchi hamkorligidagi faoliyat jarayoni shu faoliyatning samaradorligini oshiruvchi, ularning ma'naviy talab va ehtiyojlarini qondiruvchi muhit yaratilishini taqozo etadi.

Bunday ma'naviy muhit uchun o'qituvchi bilim saviyasining o'quvchilar talabiga mosligi; o'qituvchi uslubiyatidagi rang-baranglik; o'qituvchi va o'quvchi, maktab pedagogik jamoasi va o'qituvchi o'rtasidagi munosabatlarning sofligi; sinf jamoasini o'quv qo'llanmalari, o'quv vositalari bilan ta'minlash darajasi; maktabning moddiy va ma'naviy bazasi (kutubxona fondi, o'quv zallarining mavjudligi, ko'rgazmali qurollar, texnika vositalari bilan ta'minlanishi va h.k.); o'quvchi oilasining ma'naviy muhiti (oila a'zolarining o'zaro munosabatlari, bo'sh vaqtni tashkil etishga e'tibor va h.k.) kabilar muhim rol o'ynaydi.

O'quvchi ma'naviy muhitning faoliyat jarayonida xulq namunasi orqali o'z ma'naviy qiyofasini namoyon eta boradi. Bu o'rinda subyektning shaxsiy va ijtimoiy harakati nutqiy aloqalar, pedagogik muloqot zamirida shakllanib, takomillashadi.

Pedagogik muloqotda o'qituvchi shaxsining sifatleri va uning xatti-harakatlari o'quvchining ideali sifatida namoyon bo'ladi. O'quvchining o'qituvchi shaxsi haqidagi qarashlari uning xatti-harakati, pedagogik mahorati, ma'naviy madaniyatiga mos kelmasa, yaxlit pedagogik jarayonni tashkil etish ham ijobiy natija bermaydi. O'qituvchi subyekti bilan o'quvchi obyekt o'rtasidagi qattiq intizom ham pedagogik jarayonga salbiy ta'sir etadi va obyektning ichki hissiyoti hamda shaxsiy sifatlariga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Shunday qilib, boshlang'ich sinf o'quvchilarida ajdodlarimiz milliy-ma'naviy merosining tarkib topish belgilari: ma'naviy ehtiyoj, talab, qiziqish, o'z-o'zini anglashi, ma'naviy muhit va faoliyat jarayonida turli omillar: o'quvchi shaxsining xulq namunasi, xatti-harakati, o'zaro nutqiy aloqasi, o'qituvchi va o'quvchi ijodkorligi kabi omillar ta'sirida shakllanib boradi. Bunga dars va darsdan tashqari tarbiyaviy tadbirlar jarayonida e'tibor berish talab etiladi.

Umumiy ta'lim maktabi boshlang'ich sinflarida milliy-ma'naviy meroslar mohiyatini o'rganish, pedagogik imkoniyatlaridan keng foydalanish asosan dars jarayonini tashkil etish va uning asosiy tarkibiy qismlariga qo'yiladigan talablarga ijodiy yondashishga bog'liq.

O'zbek xalqining milliy-ma'naviy merosi sifatida o'rganishning samarali jihatlari qator pedagogik imkoniyatlarga tayangan holda yaratiladi. Bu o'rinda boshlang'ich sinflarda o'rganiladigan fanlarning umumiy xarakteri (odobnoma, o'qish, tevarak atrof bilan tanishtirish, tabiat hamda konstitutsiya kabi mashg'ulot); dars jarayonida o'rganiladigan mavzuning intellektual merosni o'rganishdagi imkoniyatlari; o'quvchining ma'naviy talabi, qiziqishi va ma'naviy madaniyat darajasi; boshlang'ich sinf o'quvchi intellektual ehtiyoji va o'qituvchi saviyasi; ta'lim mazmunida darsning ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchilik xususiyatlariga yaxlit jarayon sifatida munosabat; dars shakllari, usul va vositalarning o'quvchi ilmiy dunyoqarashini tarbiyalash samaradorligini ta'minlashga xizmat qila olish darajasi; umuminsoniy va milliy qadriyatlar mushtarakligi asosida o'quvchilarda milliy ma'naviy madaniyatni shakllantirish; o'quvchilarning yosh va ruhiy xususiyatlarini hisobga olish; turmush tarzi (oila muhiti, saviyasi, hududiy yashash joyi va h. k.); ta'lim-tarbiya mazmunining o'zaro davr talabiga moslik darajasi (dastur, darslik, o'quv-uslubiy qo'llanmalar, ma'rifiy manbaalar) hisobga olinadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'zbek xalqining milliy ma'naviy merosini o'rgatishga yo'naltirilgan darsning maqbul andozasi, faoliyatni tashkil etish negizi hisoblangan uchlik asosida yaratiladi.

O'qituvchi va o'quvchi ma'naviy faoliyati (ma'naviy muhit, ya'ni dars jarayonida) uchun asosiy yo'llanma, reja, dastur, darslik, o'quv qo'llanmalarining (ta'lim mazmuni) mazmuni

intellektual meroslar asosida boyitilishi boshlang'ich sinf o'quvchilariga ilmiy-madaniy merosni o'rgatishda tayanch nuqta vazifasini bajaradi.

Ta'lim-tarbiya mazmunining ta'sirchanligi uning mohiyatini ochib berishga qaratilgan intellektual merosni tanlashda amal qiladigan tamoyillarga rioya etishni talab etadi. Biz aynan 3-4 sinflar uchun o'qish va odobnoma dasturiga material tanlashda quyidagi tamoyillarga asoslandik:

- dastur mavzularining mohiyatini yoritishga xizmat qilgan materiallarning ilmiyligi, ixchamligi, qiziqarliligi, asosliliigi, qo'llashga mosligi, ketma-ketligi, tarixiyliigi;
- o'quvchilarning ma'naviy ehtiyoji, talabi, qiziqishlarini qondira olishi;
- o'quvchilarning yoshi, sinfning umumiy saviyasiga mosligi;
- ilmiy va milliy xarakterni ifodalashi;
- o'quvchi faoliyati qamrovi;
- o'quvchi bilim saviyasi, mantiqiy fikr doirasining o'sishi, tarbiyasiga ta'siri;
- o'quvchini ruhiy va jismoniy zo'riqtirmaslik.

Eng muhim mezon ta'lim mazmuni o'zining g'oyaviy yuksakligi va o'quvchilarda intellektual merosning yuksalishiga xizmat qilish darajasi bilan izohlanadi.

Ushbu tamoyillar darslik va uslubiy qo'llanmalar, ajododlarimiz milliy-ma'naviy merosi hamda ularning tarbiyaviy ahamiyatini o'quvchi ongiga yetkaza oladigan ma'rifiy manbaalarni tanlashda ham amal qiladi. Bu o'z navbatida boshlang'ich sinf o'quvchilarini faolligini oshirishda dasturilamaldir.

Aynan shu tamoyillarga tayangan holda o'qish darslarining mazmuniga mos ajdodlarimiz milliy-ma'naviy merosi tanlanadi. Dars jarayonini tashkil etishning ikkinchi tomoni o'qituvchi madaniyati va intellektual salohiyati bilan bog'liq bo'lib, u dasturda va darslikda berilgan ilmiy bilim tizimini nafaqat o'quvchiga yetkazish bilan chegaralanadi, balki u shu bilimlar tizimiga bo'lgan o'zining ishonchli dalillarini ham hayotiy tajriba asosida bayon etadi. Bu yerda ta'lim va tarbiyaning birligini ta'minlovchi, ma'naviy ishonchni shakllantirish sharti bilim va munosabat qonuniyati namoyon bo'ladi. Ushbu qonuniyat asosida o'quvchida intellektual merosni o'rganishda o'qituvchi dars jarayonida qator muhim vazifalarni, bajaradi: intellektual o'zbek xalqining milliy-ma'naviy merosi haqidagi ma'lumotlarni aniq, ishonarli tarzda o'quvchi ongiga yetkazish, o'z tajribasi asosida o'quvchining shaxsiy tasavvuri, fikri, munosabati orqali milliy-ma'naviy merosga nisbatan g'urur, e'tiqodni shakllantirishga ta'sir etish; o'quv materialini idrok etishni samarali tashkil qilish orqali o'quvchilarda voqea va hodisalarga yangicha munosabatni tarbiyalash zamirida ijodiy fikrlashni, ajdodlarimiz milliy-ma'naviy merosiga nisbatan mehr-muhabbatni o'stirish; dars jarayonida samimiy, sog'lom ma'naviy muhit yaratish; "o'qituvchi – o'quvchi", "o'quvchi – o'quvchi", "o'quvchi – ma'naviy manbaa" "o'quvchi – milliy-ma'naviy meros" o'rtasidagi o'zaro ijodiy, faol muloqotni vujudga keltirish. Ushbu tizim orqali darslarni tashkil qilish bilan bir qatorda darsdan tashqari tadbirlarda ham ushbu strategiyani saqlab qolish o'quvchilar faolligining asosi bo'lib xizmat qiladi.

O'qish darslari jarayonida ta'lim mazmuni va o'qituvchi faoliyati o'rtasidagi o'zaro aloqa o'quvchi shaxsisiz amalga oshishi mumkin emas. Shuning uchun odobnoma va o'qish mashg'ulotlari o'tish jarayonida milliy ma'naviy merosning mohiyatini o'rganishda o'quvchining bilim saviyasi, qiziqish doirasi, intellektual merosni bilish darajasi, faolligi, atrof-muhitga, milliy-ma'naviy meros manbaalariga munosabati muhim ahamiyat kasb etadi.

Tavsiya etilayotgan o'qish darsi andozasi mohiyati o'quvchida quyidagi asosiy masalalarni bilishga yo'naltiriladi:

- milliy-ma'naviy merosning taraqqiyot bosqichlari, ularning asosiy belgilarining ko'rinishlarini;
- o'zbek xalqining milliy-ma'naviy merosi qirralari, manbaalarining o'zaro ta'sirini va aks ta'sirini;
- o'zbek xalqining milliy-ma'naviy merosi rivojlanishi jihatidan zarur bo'lgan iymon, e'tiqod, insonparvarlik, yaxshilik, mehnatsevarlik va boshqa ma'naviy-ruhiy qadriyatlarni;
- insonni ilmiy jihatdan tubanlashtiruvchi (yovuzlik, jaholat, zo'rlik, yolg'onchilik, qabihlik va b.q.) sifatlarni.

Bu o'rinda boshlang'ich sinf o'quvchisi o'z xalqi madaniyati, qadriyatlari, tarixi, dini, o'tmish avlod-ajdodlari yaratib qoldirgan moddiy-ma'naviy boyliklarni o'rganish asosida umuminsoniy, jahon ma'naviyati olamiga yo'l ochish mumkin degan aqidaga asoslanish zarur.